

Makale Geliş Tarihi

03.03.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Orhun Âbideleri'nde Kadın Olgusu

The Phenomenon of Women in The Orkhon Inscriptions

Ceylinaz BİRCAN¹, Emine YAVUZ ÇETİN²¹Öğrenci, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı,
[orcid: 0009-0007-6124-8762](https://orcid.org/0009-0007-6124-8762)²Öğretmen, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı,
[orcid: 0009-0002-3921-042X](https://orcid.org/0009-0002-3921-042X)**Özet**

Kadın toplum içinde büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca birçok toplumda özellikle doğurganlık yönünden değer görmüştür. Bazı toplumlarda ise erkeklerden aşağıda görülmüş ve çeşitli zulümlere maruz kalmıştır. Bu durum yaşanan dönem ve coğrafyaya göre değişiklik göstermiştir. Eski Türklerde ise kadınlar fazlasıyla değer görmüş ve el üstünde tutulmuştur. Orhun Âbideleri (Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları, Köktürk Yazıtları), Türk adının geçtiği ilk yazılı metindir. Projede Orhun Âbideleri esas alınarak eski Türklerin toplum yaşantısı hakkında bilgi edinmek kadının toplumdaki yerine ilişkin çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak Muharrem Ergin'in Orhun Âbideleri eseri incelenmiş, abidelerdeki kadın olgusuna ilişkin motifler başlıklar halinde açıklanarak metinden örneklerle desteklenmiştir. Yapılan metin incelemesinde kadının anne olarak yüceltiildiği, kutsal bir yerde görüldüğü, savaşlarda cariye olarak alınmasının üzüntü yarattığı, düğün ve ölüm gibi özel günlerde yapılan törenlerde büyük değer gördüğü tespit edilmiştir. Bu bulgular Göktürklerin kadına verdiği değeri göstermesi bakımından önemlidir. Eski Türklerle ait diğer metinler incelendiğinde kadına verilen değere ilişkin başka örneklerle desteklenecektir.

Anahtar kelimeler: Orhun Âbideleri, Kadın, Türk, Toplum.**Abstract**

Women hold great importance within society. Throughout history, they have been valued, particularly for their fertility, in many societies. However, in some societies, they have been seen as inferior to men and subjected to various forms of oppression. This situation has varied depending on the time period and geography. In ancient Turkic societies, women were highly valued and revered. The Orkhon Inscriptions (Orkhon Script, Göktürk Script, Köktürk Script) are the earliest written texts containing the name "Turk". In this project, based on the Orkhon Inscriptions, the aim was to acquire information about the social status of women in ancient Turkic societies and make inferences about their place in society. Through the qualitative research method of content analysis, Muharrem Ergin's work on the Orkhon Inscriptions was examined, and motifs related to the concept of women in the inscriptions were explained under headings and supported with examples from the text. The analysis of the text revealed that women were elevated as mothers, seen as sacred beings, caused sorrow when taken as concubines in wars, and were highly valued in ceremonies such as weddings and funerals. These findings are important in demonstrating the value the Göktürks placed on women. When other

texts related to ancient Turks are examined, other examples of the value placed on women will also be encountered.

Keywords: Orkhon Inscriptions, Women, Turk, Society.

1. GİRİŞ

Kadının toplum içindeki konumu, erkek karşısındaki değeri tarih boyunca değişiklik göstermiştir. Bazen zulüm görerek bazen kutsal görülüp değer verilerek yaşamını sürdürmüştür. Kadının statüsü zamana, coğrafyaya ve yaşayış biçimine göre değişmiştir. Tarih boyunca kadınlar anaerkil toplumlarda kutsallaştırılmış, bazı toplumlarda erkeklerle eşit hakları sahip olmuş, ataerkil toplumlarda ise erkeklerden aşağıda görülerek hiçbir hak veya değere erişememişlerdir. Eski Türk toplumlarında ise kadına büyük bir değer verilmiştir. Kadınlar birçok alanda erkeklerle eşit haklara sahiptir. Sosyal ve siyasi alanda aktif rol almış ve saygı gösterilmiştir. Türk kadını erkeğin yapabildiği faaliyetleri yapma hakkına sahiptir. Türk mitolojisine göre kadın yaratılışın başı, kilit noktasıdır. Yaratıcı (Tanrı) Kayra Han Ülgün Ata, denizde görünen "Akine" yani "Beyaz Anne"den ilham alarak kâinatı yaratmıştır. Ülgün Ata ilham kaynağı Akine olmasa kâinatı yaratamayacaktır. Türk toplumlarında kadının rolünü ve değerini anlamak için eski Türk yazıtları önemli kaynaklardır. Bu yazıtlardan Orhun Âbideleri konunun araştırması için değerli bir metindir.

Orhun Âbideleri (Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları, Köktürk Yazıtları), Türk adının geçtiği ilk yazılı metindir. Göktürkler (Köktürkler) tarafından bilinen ilk Türk alfabesi olan Orhun alfabesi ile yazılmıştır. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan'ın Orhun Vadisi'nde parçalar halinde bulunmuştur. Bu yazıtlardan en önemli üçü Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Yazıtlarıdır. Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında Yollig Tigin tarafından yazılmıştır. Tonyukuk Yazıtı, proje çalışmamızda yazı kaynağı olarak kullandığımız Orhun Âbideleri (Ergin, 1992) kitabı ve bazı diğer kaynaklarda 720-725 yılları arasında yazıldığı geçerken bazı kaynaklarda 731 yılında yazıldığı geçmektedir. Tonyukuk Yazıtı, Bilge Kağan dönemine kadar başkomutanlık ve vezirlik yapan Tonyukuk tarafından yazılmış ve diktirilmiştir. Kül Tigin Yazıtı, kardeşi Bilge Kağan tarafından diktirilmiştir. Bilge Kağan Yazıtı, küçük oğlu Tenri Kağan tarafından diktirilmiştir. Bu yazıtlarda; Türk devlet adamlarının yaptığı icraatlar, kazandığı veya kaybettiği savaşlar ve millete hesap vermesi konu alınmıştır. Metinlerin dili olan Türkçe kısımların dışında, Kül Tigin abidesinin batı cephesi Çince yazılmıştır. Bu Çince bölümde Türk- Çin dostluğu, Türk imparatorluğu ve Kül Tigin anlatılmaktadır.

Orhun Âbideleri'nde toplum ve aile içinde kadın olgusu birçok yerde geçmektedir. Kadına değer verildiği ve doğurganlık yönünden kutsal görüldüğü anlaşılmaktadır. Kadınların savaşlarda düşman eline geçmesi istenmediği için savaş zamanları kadınlar koruma altına alınmaktadır. Kadınlar düşman eline geçtiğinde çoğunlukla köle veya cariye olarak kullanılması bir utanç kaynağıdır. Bu dönemde diğer toplumlarda kadın küçük görülürken Göktürkler kadınları tanrıça olan Umay kadar üstün görmüş, onları yüceltmişlerdir.

Araştırmanın amacı eski Türk devletlerinden Köktürklerde kadının toplumdaki yeri ve değeri hakkında bilgi edinmektir. Geçmişteki Türklerin hayatları ve kadınların nasıl şartlar altında yaşadığını öğrenmek için bu konunun araştırılması büyük bir önem taşımaktadır. Çalışmamızın özgün yanı daha önce tek başına bir projenin konusu olmamış. Orhun Âbideleri'nde kadın olgusunun araştırılmasıdır.

2. YÖNTEM

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi farklı kaynaklardan edinilen veriler analiz edilip sentezlenerek özetlenir ve yorumlanır. Özetlenen veriler sonrasında kategoriler arasındaki ilişkiler belirlenerek genellemelere gidilebilir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi, sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır. İçerik analizi metin ya da metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılıdır. Araştırmacılar bu kelime ve kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunurlar. İçerik analizi, metinlerin düzenlenerek, sınıflandırılarak, karşılaştırılarak; metinlerden teorik sonuçlar çıkarılması olarak da nitelendirilmektedir. (Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö.E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, D., 2008; Cohen, L.; Manion, L. ve Morrison, K., 2007).

2.1. Araştırmada İncelenen Kitap

Muharrem ERGİN'in "Orhun Abideleri" (1992), 16. Baskı, Sayfa Sayısı: 189, Boğaziçi Yayınları (Basılı Kitap).

2.2. Yöntemin Uygulanması

Muharrem Ergin'in Orhun Abideleri temin edilerek okunmuştur. İlk okumada kadın olgusuna ilişkin bazı konu başlıkları belirlenmiştir. İkinci okumada Kül Tigin, Bige Kağan ve Tonyukuk Yazıtları ayrı ayrı değerlendirilerek kadınla ilgili bölümler belirlenen konu başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada Kül Tigin Yazıtı'nda Kadınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması, Kadına Verilen Değer, Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi başlıkları oluşturulmuştur. Bilge Kağan Yazıtı'nda Kadınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması, Evlilik, Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi başlıkları oluşturulmuştur. Tonyukuk Yazıtı'nda adınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması, Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi, Kadınlar İçin Düzenlenen Törenler başlıkları oluşturulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Kül Tigin Yazıtı

732 yılında Yollıg Tigin'in yazdığı Bilge Kağan'ın diktiği Kül Tigin Yazıtı'ndaki kadın ile ilgili bölümler aşağıda başlıklar halinde listelenmiştir:

3.1.1. Kadınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğe göre cariyeye "Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın; halayık." demektir. Eski Türklerde kölelik yoktur kadınlar özgürdür ancak savaş sonucunda kazanan devlet kaybeden devletin kadınlarını cariyeye olarak almaktadır. Kadınların cariyeye olarak verilmesinden büyük bir utanç duyulmaktadır. Aşağıda bu durum ile ilgili bölümler listelenmiştir:

D(Doğu yazıtı)7"...kağan yaptığı kağanını kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu, hanımlık kız evladı cariyeye oldu. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutup, Çin kağanına..."

Göktürkçe okunuşu:

"...kaganladuk kaganın yitürü idmiş. Tabgaç budunka beglik urı oğlın kul boldı, işilik kız oğlın küng boldı. Türk begler Türk atın atı. Tabgaçgı begler Tabgaç atın tutupan Tabgaç kaganka..."

D21"... geri verdik. Doğuda Kadirkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarmana kadar Türk milletini öyle kondurduk öyle düzene soktuk. O zaman kullu kul olmuştu, cariyeye cariyeli olmuştu. Küçük kardeşini bilmezdi, oğlu babasını bilmezdi."

Göktürkçe okunuşu:

"...yana birtimiz. İlgerü Kadirkan yışığ aşa budunug ança kondurtumuz, ança itdimiz. Kurıgaru Kengü Tarmanka tegi Türk budunug ança kondurtumuz, ança itdimiz. Ol ödke kul kullug bolmış erti, küng künglüg bolmış erti. İnisi eçisin bılmız erti, oğlu kangın bilmez erti."

D24"... gittin. Batıya giden, gittin. Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştı, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın kul oldu, hanımlık kız evladın cariyeye oldu. Bilmediğin için, kötülüğün yüzünden amcan, kağan uçup gitti."

Göktürkçe okunuşu:

"...bardıg, kurıgarı barigma bardıg. Bardak yirde edgüg ol erinç: Kanıng subça yügürtü, süngüküng tağça yatdı. Beglik urı oglung kul boldı, işilik kız oglung küng boldı. Bilmedük üçün yablakıngın üçün eçim kagan uça bardı."

K(Kuzey yazıtı)⁹"...öksüz akına binip dokuz eri mızrakladı, merkezi vermedi. Annem hatun ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariyeye olacaktı, ölenler yurttta yolda yatıp kalacaktınız."

Göktürkçe okunuşu:

"...ögsüz akın binip tokuz eren sançdı, ordug bitmedi. Ögüm katun ulayu öglerim ekelerim kelingünüm kunçuylarım bunça yime tırmığı küng boldaçı erti, ölügi yurtda yolta yatu kaldaçı ertigiz."

3.1.2. Kadına Verilen Değer

Eski Türkler kadına aynı dönemde yaşayan birçok toplumdan daha çok değer vermiştir. Aşağıda kadına verilen değeri anlatan bölümler listelenmiştir:

D11"...suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İltiriş Kağanı, annem İlbige Hatunu göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam kağan on yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı..."

Göktürkçe okunuşu:

"...subı ança itmiş. Türk budun yol bolmazun tiyin budun bolçun tiyin kangım İltiriş Kaganıg ögüm İlbilge Katanug tengri töpüsünde tutup yügerü kötürmiş erinç. Kangım kagan yiti yigirmi erin taşıkılmış. Taşra..."

3.1.3. Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi

Göktürklerde kadın doğurganlık yönünden kutsal görülmüştür ve tanrıça Umay'a benzetilmektedir. Türk kadını anne olunca aile içinde yeni haklar elde etmiş, bu haklar kocasıyla eşit tutulmuştur. Aşağıda kadınların yüceltilmesi ile alakalı bölümler listelenmiştir:

D31"Umay gibi annem hatunun devletine, küçük kardeşim Kül Tigin er adını aldı. On altı yaşında amcam kağanın ilini, töresini şöyle kazandı: Altı Çub Soğdaka doğru ordu sevk ettik, bozduk. Çinli Ong vali, elli bin asker geldi savaştık."

Göktürkçe okunuşu:

"Umay teg ögüm katun kutınga inim Kül Tigin er at buldı. Altı vıgırmi yaşına eçim kagan ilin törüsin ança kazgandı. Altı Çub Soğdak tapa süledimiz, bozdumuz. Tabgaç Ong tutuk biş tümen sü kelti, süngüşdümüz?"

3.2. Bilge Kağan Yazıtı

735 yılında Yollıg Tigin'in yazdığı Bilge Kağan'ın küçük oğlu Tenri Kağan'ın diktiği Bilge Kağan Yazıtı'ndaki kadın ile ilgili bölümler aşağıda başlıklar halinde listelenmiştir:

3.2.1. Kadınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması

Aşağıda kadının cariyeye olarak alınmasının Bilge Kağan Yazıtı'ndaki bölümleri listelenmiştir:

D7"...karşılıklı çekiştirttiği için,Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evladını kul kıldı, hanımlık kız evladını cariyeye kıldı. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutarak, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl..."

Göktürkçe okunuşu:

"...yongşurtukın üçün Türk budun illedük ilin içgını ıdmış kaganladuk kaganın yitürü ıdmış. Tabgaç budunka bedlik urı oğlın kul kıldı, işilik kız oğlın küng kıldı. Türk begler Türk atın ıtı. Tabgaçgı begler Tabgaç atın tutupan Tabgaç kaganka körmiş. Elig yıl..."

D11"...inmiş. Toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için, babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş. Yedi yüz er olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariyeye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış..."

Göktürkçe okunuşu:

"...inmiş. Tırilip yitmiş er bolmuş. Tengri küç birtük üçün kangım kagan süsi böri teg ermiş, yagısı koyn teg ermiş. İlgerü kurıgaru sülep tirmiş, kubratmış. Kamağı yiti yüz er bolmuş. Yiti yüz er bolup ilsiremiş kagansıramış budunug küngedmiş kuladmış budunug Türk törüsin içgınmış..."

D17"...idi. Kağan adını burda biz verdik. Kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi ihanet etti, kağanı öldü, milleti cariyeye, kul oldu. Kögmenin yeri, suyu sahipsiz kalmasın diye Az, Kırgız milletini tanzim ve tertip edip geldik. Savaştık. ilini geri verdik. Doğuda Kadirkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. Batıda..."

Göktürkçe okunuşu:

"...erti Kagan atıg bunda biz birtimiz. Singilim kunçuyug birtimiz. Özi yazındı, kaganı ölti, budunı küng kul boldı. Kögmen yir sub idisiz kalmazun tiyin Az Kırkız budunug itip yaratıp keltimiz. Süngüşdümüz. ilin yana birtimiz. İlgerü Kadirkan yışıg aşa budunug ança kondurtumuz, ança itdimiz. Kurıgaru..."

D18"...Kengü Tarbana kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zamanda kul kullu, cariyeye cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi, oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, öyle düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk, Oğuz beyleri, işit: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese,"

Göktürkçe okunuşu:

"Kengü Tarbanka tegi Türk budunug ança kondurtumuz, ança itdimiz. Ol ödke kul kullug küng künglüg bolmuş erti. İnisi eçisin bilmez erti, oğlın kangın bilmez erti. Ança kazanmış ança itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oğuz begleri budun eşid: Üze tengri basmasar asra yir telinmeser..."

D20"...giden, gittin! Gittiğin yerde hayrın şu olmalı: Kanın su gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın kul oldu. Hanımlık kız evladın cariye oldu. O bilmemenden dolayı, kötülüğün yüzünden amcam kağan uçup gitti. Önce Kırgız kağanını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı,"

Göktürkçe okunuşu:

"barıgma bardıg. Barduk yirde edgüg ol erinç: Kanıng ögüzçe yügürti. Süngüküg tagça yatdı. Beglik urı oğlınğın kul kıldıg. İşilik kız oğlungun küng kıldıg. Ol bilmedügükün için yablakınğın için eçim kagan uça bardı. Başlayu Kırkız kaganıg balbal tikdim. Türk budun atı küsi yok bolmazun tiyin kangım kaganıg..."

D24"Az milleti yok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlıdan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tâbi kıldım, düşmansız kıldım. Hep bana itaat etti. On yedi yaşında Tanguta doğru ordu sevk ettim. Tangut milletini bozdum. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini orada aldım. On sekiz yaşında Altı Çub Soğdaka..."

Göktürkçe okunuşu:

"Az budunug öküş kıldım. İgar illigde ıgar kaganlıgda yıg kıldım. Tört bulungdaki budunug kop baz kıldım, yağısız kıldım. Kop manga körti. Yiti yigirmi yaşına Tangut budunug bozdum. Oğlın yotuzın yilkısın barımın anda altım. Sekiz yigirmi yaşına Altı Çub Soğdak..."

G(Güney yazıtı)3-4". ben öldürdüm. Oğlunu, karısını, at sürüsünü, servetini millet karısını yok kıldım."

Göktürkçe okunuşu:

". men ölürtüm. Oğlın yotuzın yilkısın barımın ra ko budun yotuzın yok kıldım"

3.2.2. Evlilik

Türklerde kadınların evlilik konusunda günümüzdeki kadınlarla benzer birçok hakkı vardır. Evlenirken eşini seçme, eşi ve babasının mirasından pay alma, boşanma gibi haklara sahiptir. Aile yaşamında kadın erkek eşit sayıldığından evlilik kutsal görülmüştür. Aşağıda kadınların evlilikleri ile alakalı bölümler listelenmiştir:

K9-10"...kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum ve tertiplendim kıldım. Türgiş kağanına kızımı ! fevkalade büyük bir törenle alı verdim. Türgiş kağanının kızını fevkalade büyük törenle oğluma alı verdim. yaptırdım. başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm. Üstte Tanrı, altta yer bahsettiği için..."

Göktürkçe okunuşu:

"...kagan eçim kagan olurtukında tört bulungdaki budunug nençe itmiş Tengri yarlıkaduk için özüm olurtukuma tört bulungdaki budunug itdim, yaratdım i. kıldım. Türgiş kaganıka kızımın ertingü ulug törün alı birtim. Türgiş kagan kızın ertingü ulug törün oğluma alı birtim ertingü ulug törün alı birtim, ya. t ertürtüm başlıgıg yökündürtüm, tizligig sökürtüm. Üze tengri asra yir yarlıkaduk için"

3.2.3. Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi

Aşağıda kadınların anne olarak yüceltilmesi ile alakalı Bilge Kağan Yazıtı'ndaki bölümler listelenmiştir:

D21"...annem hatunu yükselten Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, kendimi o Tanrı kağan oturttu tabii. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmam. İçte aşsız, dışta

donsuz; düşkün, perişan millet üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kül Tigin, iki şad, küçük kardeşim Kül Tigin ile konuştuk. Babamızın,"

Göktürkçe okunuşu:

"...ögüm katunug kötürügme tengri il birigme tengri Türk budun atı küsi yok bolmazun tiyin özümün ol tengri kagan olurtdı erinç. Neng yılsıg budunda üze olurmadım. İçre aşsız taşra tonsuz yabız yablak budunda üze olurtum. İnim Kül Tigin iki şad inim Kül Tigin birle sözleşdimiz. Kangımız..."

3.3. Tonyukuk Yazıtı

720-725 yılları arasında Vezir Tonyukuk'un yazdığı ve diktiği Tonyukuk Yazıtı'ndaki kadın ile ilgili bölümler aşağıda başlıklar halinde listelenmiştir:

3.3.1. Kadınların Savaş Sonucunda Cariye Olarak Alınması

Aşağıda kadının cariye olarak alınmasının Tonyukuk Yazıtı'ndaki bölümleri listelenmiştir:

G4"...sarı altın, beyaz gümüş, kız kadın, eğri deve, mal zahmetsizce getirdi. İltiriş Kağan bilici olduğu için..."

Göktürkçe okunuşu:

"...sarig altun ürüng kümüş kız kuduz egri tebi agı bungsuz kelürti. İltiriş Kagan bilgesin için..."

3.3.2. Türk Kadınının Anne Olarak Yüceltilmesi

Aşağıda kadınların anne olarak yüceltilmesi ile alakalı Tonyukuk Yazıtı'ndaki bölümler listelenmiştir:

B(Batı yazıtı)3"...geçerek geldik. Geleni cesur dedi, duymadı. Tanrı, Umay ilahe, mukaddes yer, su, üzerine çöktü verdi her halde. Niye kaçıyoruz?"

Göktürkçe okunuşu:

"...keçe keltimiz. Kelmiş alp tidi, tuymadı. Tengri Umay ıduk yir sub basa birti erinç. Neke tezer biz?"

3.3.3. Kadınlar İçin Düzenlenen Törenler

Göktürklerde kadınlara büyük önem verildiğinden ölümleri sonucunda yas törenleri yapılmaktadır.

K7"Hatun yok olmuştu. Ona yas töreni yaptırayım dedi. Ordu, gidin dedi. Altun ormanında oturun dedi. Ordu başı İnel Kağan, Targuş şadı gitsin dedi. Bilge Tonyukuka, bana şöyle dedi:..."

Göktürkçe okunuşu:

"Katun yok bolmuş erti. Anı yoklatayın tidi. Sü barıng tidi, Altun yışda olurung tidi. Bilge Tonyukukka banga aydı..."

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Eski Türklerde kadınlar özgürdür. Savaş sırasında ve sonunda kadınların özgürlüğünün kısıtlanarak cariye olarak alınmasından büyük utanç duyulmaktadır.

Kadınlar erkekle eşit haklara sahiptir. Bu eşitlik hem devlet yönetiminde hem de aile içinde geçerlidir. Uzun'un 2020'de yaptığı çalışmada Türk kadının toplumda resmi görevler ile aile yaşantısında önemli bir yerinin olduğu vurgulanmıştır.

Eski Türklerde kadına doğurganlık yönünden kutsallık yüklenmiş bu yönüyle kadın tanrıça Umay'a benzetilmiştir. Geybullayev ve Rızayeva'nın 1999'da yaptığı çalışmada Tanrıça Umay'ın doğurganlığı temsil ettiği Umay Ana olarak bilindiği hamile kadınlara ve bebeklere koruyuculuk ettiği vurgulanmıştır. Bu bilgi kadının anne olduğunda başka haklara da sahip olup kutsallaştırılması Tanrıça Umay ile ilişkilendirilmesi bulgusunu desteklemektedir.

Göktürklerde kadınlar evleneceği kişiyi seçme, mirastan pay alma, boşanma haklarına sahiptir. Eski dönemlerde kadınlar siyasi evlilikler yapmaktadır. Bu evlilikler iki boy veya devlet arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Göktürklerde kadınlar için yapılan törenlere bakarak onlara verilen önem anlaşılmaktadır. Hükümdarların eşlerinin ölümünün ardından yas töreni için çıktıkları seferi yarıda bırakıp dönmeleri Göktürklerde kadına verilen değeri göstermesi bakımından önemli bir sonuçtur.

Genel olarak araştırmamıza bakılarak Göktürklerin kadına değer verdiğini anlayabiliriz. Kadınlara verilen değer Türk tarihi boyunca değişiklik göstermektedir. Bunun nedeninin Türklerin göçebe bir hayat yaşaması ve birçok farklı toplulukla etkileşim göstermesi olduğunu söyleyebiliriz. Yaşam biçiminin ve inanç sisteminin değişmesiyle kadına bakış açısında değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler çoğunlukla olumsuz yönde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle kadına tanınan hukuksal haklar ve olanaklar ile kadın tarihteki değerine yeniden ulaşmıştır.

Eski Türklerde kadına verilen değer günümüzde de verilmelidir. Bunun için eski Türklere ait metinlerin kadın olgusu bağlamında incelenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerekmektedir.

Konunun basın yayın organları ve sosyal medya araçlarıyla gündemde tutulması etkili olabilir.

Tarihi konu alan dizi ve sinema filmlerinde tarihi gerçeklerin dikkate alınması, kadına verilen değerlerin ön plana çıkarılması bu konuda bilinç oluşturmada önemli bir yer tutacaktır.

5. KAYNAKLAR

Açıl, O. (2016). İlk Türk devletlerinde kadın algısı ve kadın hakları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 : 63-<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606430> (Erişim tarihi: 13.01.2023).

Ergin, M. (1992).Orhun Âbideleri.İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Geybullayev, G. Rızayeva, V. (1999). Eski Türklerde Umay Tanrıçası, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406108> (Erişim Tarihi: 24.02.2024).

Türk Dil Kurumu (2024). Güncel Türkçe sözlük, <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim Tarihi:27.10.2023).

Uzun, H. M. (2020). Orhun Âbideleri ve Kutadgu Bilig'de Kadın, https://www.academia.edu/45608007/ORHUN_AB%C4%B0DELER%C4%B0_VE_KUTADGU_B%C4%B0L%C4%B0GDE_KADIN (Erişim Tarihi: 13.01.2023).